

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

Москва 1991

ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗ КАНАЛА С ПОЛУПРОНИЦАЕМОЙ ПРОСЛОЙКОЙ НА ДНЕ

А.Исманбаев, М.И.Хмельник, У.Шамшиев

В работе рассматривается фильтрация в канале при наличии на дне канала полупроницаемой прослойки (рис.1). Для упрощения задачи расчета такого фильтрационного течения, которое вообще

Рис.1

является безнапорным, будем рассматривать фильтрацию, при которой область фильтрации ограничена твердыми стенками AB и CD . Для построения комплексного потенциала течения будем, как в работе / 1 /, использовать метод особых точек. Сначала рассмотрим предельный случай, при котором прослойка на дне канала считается твердым телом и, следовательно, ее границей будет линия тока. Использование метода особых точек в применении к данной задаче таково. Сначала выбирается область параметрического переменного t . В этой области с учетом граничных условий находим комплексный потенциал невозмущенного потока $w_0(t)$, т.е. потока при от-

существовании прослойки, а затем – комплексный потенциал $w^{\#}(t)$, определяемый некоторым набором особых точек. Этот комплексный потенциал строится так, чтобы на отдельных участках границы области течения была бы равна нулю его мнимая или действительная часть (в зависимости от того, мнимая или действительная часть $w^{\#}(t)$ задана на этом участке границы). Комплексный потенциал находится в виде систем уравнений :

$$w(t) = w_0(t) + w^{\#}(t) ,$$

$$z = z(t) . \quad (1)$$

После этого находим уравнение замкнутой линии тока, моделирующей контур прослойки. При построении этого уравнения используем то, что на контуре прослойки должны быть критические точки, т.е. точки, в которых скорость равна нулю.

Координаты критических точек можно найти из уравнения

$$\frac{dw}{dz} = 0 . \quad (2)$$

Обозначая одну из этих координат $t_{кр}$, уравнение контура прослойки запишем в виде

$$\Psi(t) = \Psi(t_{кр}) , \quad (3)$$

где $\Psi(t) = \text{Im } w(t)$ – функция тока.

Прибавляя к этому уравнению соотношение $z=z(t)$, получаем параметрическое уравнение контура прослойки в физической области. Поскольку в этом уравнении в выражение $\Psi(t)$ входит ряд вспомогательных параметров, характеризующих особые точки, то, давая этим параметрам набор различных числовых значений, получаем формулы, описывающие течение при наличии большого набора разнообразных по форме и размерам прослоек.

Граничные условия задачи состоят в том, что контур канала представляет собой линию равного потенциала, а границы грунта являются линиями тока.

Если пласт неограниченный, то в качестве области параметрического переменного удобно взять нижнюю полуплоскость с выброшенным единичным полукругом (рис.2).

В этом случае функция $w_0(t)$ будет представлять собой

Рис.2

комплексный потенциал течения источника с мощностью Q_0 , расположенного в начале координат области t , которая запишется в виде:

$$w_0(t) = -\frac{Q_0}{2\pi} \ln t. \quad (4)$$

Функция $w^{\mathbb{K}}(t)$ представляет собой комплексный потенциал течения от особых точек и должна удовлетворять граничным условиям

$$\varphi^{\mathbb{K}}(t) = \operatorname{Re} w^{\mathbb{K}}(t) = 0 \quad (|t| = 1), \quad \psi^{\mathbb{K}}(t) = 0 \quad (\operatorname{Im} t = 0).$$

Данный выбор области параметрического переменного обусловлен тем, что здесь можно построить $w^{\mathbb{K}}(t)$ с помощью фильтрационной теоремы о прямой и окружности / 2 /.

Если обозначить через $w_0^{\mathbb{K}}(t)$ функцию, определяемую только особыми точками, то применяя к функции $w_0^{\mathbb{K}}(t)$ теорему об окружности и на основании второго граничного условия теорему о прямой, получаем для $w^{\mathbb{K}}(t)$ выражение:

$$w^{\mathbb{K}}(t) = w_0^{\mathbb{K}}(t) - \overline{w_0^{\mathbb{K}}(\bar{t})} + \overline{w_0^{\mathbb{K}}\left(\frac{1}{\bar{t}}\right)} - w_0^{\mathbb{K}}\left(\frac{1}{t}\right). \quad (5)$$

Если рассматриваемые особые точки расположены симметрично относительно контура окружности (моделирующей контур канала), то достаточно ограничиться теоремой о прямой.

Функция $z=f(t)$ будет вполне определена формой контура канала и линией поверхности грунта.

В частном случае, когда контур канала - полуокружность

$$z = Rt. \quad (6)$$

В другом частном случае (который является достаточно общим и охватывает большое количество разных профилей), когда контур

канала является полуэллипсом, отображающая функция имеет вид:

$$z = \frac{1}{2} \left[(a + b)t + \frac{a - b}{t} \right]. \quad (7)$$

Рассмотрим три частных случая моделирования контуров прослойки набором особых точек.

а) Точечный диполь, направленный вверх по радиусу единичной окружности:

$$w_0^{\#}(t) = -\frac{M}{2\pi(t - t_0)}; \quad (8)$$

$t_0 = \xi_0 - i|\eta_0| = \exp(-i|\vartheta_0|)$ — комплексная координата диполя в области t ; $M = |M| \exp(i|\vartheta_0|)$ — момент диполя.

б) Источник — сток

$$w_0^{\#}(t) = -\frac{Q}{2\pi} \ln \frac{t - t_{02}}{t - t_{01}}; \quad (9)$$

$t_{02} = -iG_2$, $t_{01} = -iG_1$ ($G_2 < G_1$) — комплексные координаты источника и стока в области t , Q — мощность источника.

в) Пара вихрей

$$w_0^{\#}(t) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \frac{t - t_{01}}{t - t_{02}}; \quad (10)$$

t_{02} — комплексная координата вихря с интенсивностью $\Gamma < 0$,
 t_{01} — комплексная координата вихря с интенсивностью $\Gamma > 0$.

Комплексный потенциал $w^{\#}(t)$ для каждого случая запишется в виде:

$$а) w^{\#}(t) = -\frac{1}{2\pi} \left[\frac{M}{t - t_0} - \frac{\bar{M}}{t - \bar{t}_0} \right]; \quad (11)$$

$$б) w^{\#}(t) = \frac{Q_0}{2\pi} \ln \frac{(t + iG_2)(t - iG_2)}{(t + iG_1)(t - iG_1)}; \quad (12)$$

$$в) w^{\#}(t) = \frac{\Gamma}{2\pi} \ln \frac{(t - e^{+i\vartheta_1})(t - e^{-i\vartheta_2})}{(t - e^{-i\vartheta_1})(t - e^{+i\vartheta_2})}; \quad (13)$$

ϑ_2, ϑ_1 - угловые координаты вихрей, расположенных на контуре окружности, соответственно с интенсивностями $-\Gamma$ и $\Gamma > 0$.

Запишем далее уравнение для определения координат критических точек прослойки в области t .

а) Диполь:

$$t^4 + 2(1 + 2\delta)t^2 + 1 = 0, \quad (t_0 = -i) \quad (14)$$

$\delta = |M|/Q_0$ - вспомогательный параметр.

б) Источник - сток:

$$t^4 + At^2 + B = 0 \quad (15)$$

$$A = c_2^2 + c_1^2 - 2\delta(c_1^2 - c_2^2),$$

$\delta = \frac{\Gamma}{Q_0}$ - вспомогательный параметр.

в) Пара вихрей

$$t^4 + At^3 + Bt^2 + At + 1 = 0, \quad (16)$$

$$A = 2(\delta \sin|\vartheta_1| - \delta \sin|\vartheta_2| - \cos|\vartheta_1| - \cos|\vartheta_2|),$$

$$B = 2[(1 + 2\cos|\vartheta_1| - \cos|\vartheta_2| - 2\delta(\cos|\vartheta_2| - \sin|\vartheta_1| - \cos|\vartheta_1| - \sin|\vartheta_2|)],$$

$\delta = \Gamma/Q_0$ - вспомогательный параметр.

Отделяя в выражении комплексного потенциала (I) мнимую часть, получаем уравнение контура прослойки в виде:

$$\text{Im } w_0(t) + \text{Im } w^{\text{ж}}(t) = \text{Im } w_0(t_{\text{кр}}) + \text{Im } w^{\text{ж}}(t_{\text{кр}}). \quad (17)$$

Для каждого случая к уравнению присоединяется соотношение

$$z = f(t).$$

Распределение скоростей в грунте определяется выражением вида:

$$\frac{dw}{dz} = \left(\frac{dw_0}{dt} + \frac{dw^{\text{ж}}}{dt} \right) : \frac{dz}{dt}, \quad (18)$$

$$\frac{dw_0}{dt} = -\frac{Q_0}{2\pi t}, \quad z = f(t).$$

При этом для каждого из рассматриваемых случаев $\frac{dw^{\pi}}{dt}$ имеет вид:

а) Диполь

$$\frac{dw^{\pi}}{dt} = \frac{\delta Q_0}{2\pi} \left(\frac{1}{t + i0_2} - \frac{1}{t + i0_1} + \frac{1}{t - i0_2} - \frac{1}{t - i0_1} \right), \quad (19)$$

б) Источник - сток

$$\frac{dw^{\pi}}{dt} = \frac{i\delta Q_0}{2\pi} \left[\frac{1}{(t-i)^2} - \frac{1}{(t+i)^2} \right]. \quad (20)$$

в) Пара вихрей

$$\frac{dw^{\pi}}{dt} = \frac{i\delta Q_0}{2\pi} \left[\frac{1}{t - e^{-i|\vartheta|}} - \frac{1}{t - e^{-i|\vartheta|}} + \frac{1}{t - e^{-i|\vartheta|}} - \frac{1}{t - e^{-i|\vartheta|}} \right], \quad (21)$$

$$dz/dt = R$$

в случае кругового канала,

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{2} \left[(a + b) - \frac{a - b}{t^2} \right], \quad (22)$$

в случае контура канала в виде полуэллипса.

Распределение скоростей на контуре канала запишем в виде:

$$\frac{dw}{dz} = \left[\left(\frac{dw_0}{dt} + \frac{dw^{\pi}}{dt} \right) : \frac{dz}{dt} \right]_{t=e^{-i|\vartheta|}}, \quad z = f_1(|\vartheta|), \quad (23)$$

$$\frac{dw_0}{dt} = \frac{Q_0}{2\pi} (\cos|\vartheta| + i \sin|\vartheta|).$$

Для слабопроницаемой прослойки, когда для грунта в прослойке $\alpha \neq 0$ и $\alpha_1 = \frac{k_2}{k} > 0$, удобно применять приближенный аналитический метод расчета, основанный на осреднении одного из условий сопряжения на грунте прослойки / 3 /.

Способ получения таких решений заключается в следующем.

Если прослойка является полупроницаемой, то на контуре прослой-

ки с коэффициентом фильтрации K_2 выполняется условие сопряжения / 4 /:

$$\frac{\varphi_1}{K_1} = \frac{\varphi_2}{K_2}, \quad \psi_1 = \psi_2. \quad (24)$$

Здесь $w_1 = \varphi_1 + i\psi_1$ и $w_2 = \varphi_2 + i\psi_2$ - соответственно комплексные потенциалы вне и внутри включения, K_1 - коэффициент фильтрации основного пласта.

Для слабопроницаемой прослойки потребуем, чтобы средняя квадратичная ошибка от несоблюдения первого условия (25) была наименьшей и чтобы условие (24) точно соблюдалось. Тогда комплексные потенциалы вне прослойки w_1 и внутри прослойки w_2 можно записать в виде:

$$w_1(z) = (1 - \delta)w_0(z) + \delta w^*(z), \quad (25)$$

$$w_2(z) = (1 - \delta)w_0(z), \quad (26)$$

где

$$\delta = \frac{(1 - \alpha)^2 \int_L \varphi_0 ds + \alpha(1 - \alpha) \int_L \varphi_0 \psi ds}{\int_L [\alpha \psi + (1 - \alpha) \varphi_0]^2 ds}. \quad (27)$$

В выражении (27) $\varphi_0 = \text{Re } w_0(t)$, $\psi = \text{Re } w(t)$.

Поле скоростей в этом случае определяется соотношениями:

$$\frac{dw_1}{dz} = \frac{dw_0(z)}{dz} + \delta \frac{dw^*(z)}{dz}, \quad (28)$$

или

$$\frac{dw_1}{dz} = \frac{dw_0}{dt} \cdot \frac{dt}{dz} + \delta \frac{dw^*}{dt} \cdot \frac{dt}{dz}, \quad (29)$$

$$\frac{dw_2}{dz} = (1 - \delta) \left[\frac{dw_0}{dt} \frac{dt}{dz} \right]. \quad (30)$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Хмельник М.И., Ронжин И.С., Исманбаев А., Шамшиев У. О применении метода особых точек в теории фильтрации // Математика и проблемы водного хозяйства. Киев: Наукова думка, 1986.

- . С.54-70.
2. Голубева О.В., Радыгин В.М. Применение функций комплексного переменного в задачах физики и техники. М.: Высшая школа, 1983. 180 с.
3. Хмельник М.И. Исследование фильтрации в кусочно однородной среде методом осреднения граничных условий // Краевые задачи теории фильтрации. Ровно, Укр.с.-х. ин-т, 1979, С.34-36.
4. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. М.: Наука, 1977. 664 с.